

Savdo faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish

Ibroximova Maftunakhon Nozimjon qizi

Andijon mashinasozlik instituti o'qituvchisi

Jamoliddinova Moxlaroyim Fazliddin qizi

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Axborot tizimida hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar

Savdo korxonasi uchun axborot tizimini ishlab chiqishda hal qilinishi kerak bo'lgan muhim vazifa - bu bosh ofis dasturlari va do'konlar tarmog'i o'rtasida ma'lumot almashishdir. Ma'lumot uzatish tizimning ushbu qismlari o'rtasida aniq sodir bo'ladi. Tovarlar kassadan sotish to'g'risidagi ma'lumotlar savdo nuqtalaridan keladi. Tovarlar assortimenti, ularning narxlari, shuningdek, tovarlarni sotishning turli shartlari to'g'risidagi ma'lumotlar asosiy ofisdan savdo nuqtalariga uzatiladi. Shuning uchun ham mazkur mavzu bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri bo'lib hisoblanadi. Mavzuning dolzarbligini hisobga olgan holda mazkur bitiruv malakaviy ishida qurilish materiallari do'konidagi mahsulotlarning hisobini yuritish va sotish jarayonini boshqarish tizimini ishlab chiqish masalasi qarab chiqilgan.

Ushbu bosqich ma'lumotlar bazasini kontseptual loyihalashning dastlabki bosqichidir. Ma'lumotlar bazasi dizayni tashkilotning ma'lumotlar bazasi xizmat ko'rsatadigan qismi haqidagi ma'lumotlarga asoslanadi. Axborotga bo'lgan ehtiyoj anketalar, kompaniya rahbarlari va xodimlarining so'rovlari, korxonada faoliyatini kuzatish, shuningdek, kompaniya hozirda foydalanayotgan hisobotlar va shakllar yordamida aniqlanadi. Ushbu bosqichda o'zingiz uchun muhim moddiy ob'ektlar harakati modelini yaratish va ish jarayonini tushunish kerak. Har bir hujjat uchun foydalanish chastotasini belgilash, tanlangan funktsiyalarni bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash kerak (mavjud va rejalashtirilgan hujjatlarni tahlil qilish orqali ular har bir ma'lumot elementi qanday olinganligi, kim tomonidan olinganligi, qayerdan olinganligini aniqlaydilar). Ma'lumotlarning takrorlanishiga, noto'g'ri ma'lumotlarning paydo bo'lish ehtimoli va ularning paydo bo'lishiga olib keladigan sabablarga eng katta e'tibor berilishi kerak. Shuningdek, ushbu bosqichda yaratilayotgan ma'lumotlar bazasining umumiy parametrlarini taqdim etish maqsadga muvofiqdir. Natijada, har bir muhim dastur sohasi va foydalanuvchilar guruhi to'g'risida to'plangan ma'lumotlar quyidagi komponentlarni o'z ichiga olishi kerak: manba va yaratilgan hujjatlar, amalga oshirilayotgan operatsiyalarning tafsilotlari va ularning ustuvorliklari bilan talablar ro'yxati. Ushbu barcha

ma'lumotlarga asoslanib, foydalanuvchi talablari spetsifikatsiyalari korxonada faoliyatini turli nuqtai nazardan tavsiflovchi hujjatlar to'plami shaklida tuziladi. Ushbu bosqichda to'plangan ma'lumotlarning rasmiylashtirilishi, masalan, tarkibiy tahlil va loyihalash texnologiyasi, ma'lumotlar oqimi diagrammalari va kirish-jarayonchiqish grafiklarini o'z ichiga olgan talablarni spetsifikatsiya qilish usullaridan foydalanish orqali kuchaytirilishi mumkin. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan funktsional tizimlar faqat foydalanuvchilarni bezovta qilishi va haddan tashqari ko'paygan funktsiyalar to'plami tizimni sezilarli darajada murakkablashtirishi sababli, ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish jarayonida ushbu bosqichning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi.

Axborot tizimi uchun qo'yiladigan asosiy talablar:

1) integratsiyalashuv - tizimning yangi ulangan komponentlar yoki quyi tizimlar bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyati;

2) masshtablilik - tizim resurslari va ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish imkoniyati;

3) nazorat qilish imkoniyati - tizimni moslashuvchan boshqarish imkoniyati;

4) moslashuvchanlik - tizimning muayyan predmet sohasi sharoitlariga moslashish qobiliyati;

5) qulaylik - tizimga kiritilgan funktsiyalarni amalga oshirish imkoniyati;

6) reaktivlik - tizimning ichki va tashqi ta'sirlarga javob berish qobiliyati;

7) xavfsizlik - ruxsatsiz kirish natijasida tizimning yo'q qilinishini oldini olish qobiliyati.

Axborot tizimi foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini tavsiflovchi xususiyatlar to'plami bilan belgilanadi. Axborot tizimi sifatining funktsional, iqtisodiy va operatsion ko'rsatkichlarini taqsimlash. Funktsional ko'rsatkichlar xarakterlanadi: Axborot tizimining funktsional to'liqligi, moslashuvchanligi va to'g'riligi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar - bu axborot tizimini yaratish yoki sotib olish xarajatlari, uni amalga oshirish va ishlatish xarajatlari, axborot tizimi faoliyatidan olingan samara. Operatsion - bu tarmoqda ishlash qobiliyatini tavsiflovchi, o'rnatishning qulayligi va soddaligini, dasturiy ta'minotning ishonchliligini, ishlab chiqish qulayligini, yordam sifati va foydalanuvchi interfeysini, himoya qilish qobiliyatini tavsiflovchi texnik vositalarga qo'yiladigan talablar to'plamini belgilaydigan ko'rsatkichlardir.

Savdo faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini kengaytirishning keng tushuntirilishi uchun quyidagi yo'nalishlar keng ma'rifat beradi:

1. Onlayn Savdo Platformalari: Savdo faoliyatini internet orqali olib borish, savdo muammosini halletish va savdo sohasini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Onlayn savdo platformalari (masalan, Amazon, eBay, Alibaba) savdo muomalasini soddaga va qulay qilish, savdojarlarga global bozordagi mijozlar bilan bog'lanish imkonini taqdim etish orqali savdo faoliyatlarini kengaytirishda katta o'rin tutadi.

2. Ma'lumotlar Analitikasi va Prognozlash: Big data analitikasi, ma'lumotlar omborlaridan foydalanib, mijozlar haqida ma'lumotlarni to'plab olish, tahlil qilish va ma'lumotlar asosida savdo strategiyalarini shakllantirishda katta yordam beradi. Bu

texnologiyalar, mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni aniqlash, mijozlarning talablari va xohishlarini tushuntirish, maxfiylikni oshirish va mijozlarga mos tajribalar taqdim etishda foydalaniladi.

3. Xizmat Ko'rsatuvchi Robotlar (Chatbots): Savdo tashkilotlarining mijozlarga tez, qulay va mos holatlarda javob berish uchun xizmat ko'rsatuvchi robotlar yaratish, mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni mustahkamlashda yordam beradi. Bu, mijozlar bilan doimiy aloqani ta'minlash, savdo tashkilotlari bilan mijozlar o'rtasidagi bog'lanishni mustahkamlash va xizmat sifatini oshirishga yordam beradi.

4. Texnologik Platiya: Savdo faoliyatini kengaytirishda, texnologik platiyalar (masalan, QR-kodlar, RFID teglar, NFC muvozanatlari) foydalanish, savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, mijozlarga tezlik va qulaylik taqdim etishga yordam beradi. Bu usullar orqali xaridlar, yetkazib berish, o'quv dasturlari va xizmatlarni sifatli bajarish va boshqarish osonlashtiriladi.

5. Personalizatsiya va Targetlash: Savdo tashkilotlari uchun mijozlar bilan boshqarishda personalizatsiya va targetlash muhimdir. Mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni mustahkamlash, mijozlarning shaxsiy talablari va xohishlarini aniqlash va ularga mos maxsulotlar va xizmatlarni taqdim etish, mijozlarni sog'lom axborotga asoslangan holatda qolga kiritishga yordam beradi.

6. Blockchain Texnologiyasi: Blockchain texnologiyasi, savdo muomalasida xavfsizlik, transkripsiya va ishonchli yordamchi sifatida ishlaydi. Bu texnologiya orqali xaridlar, savdo shartnomalari va boshqa muomalalar elektron shaklida bajarilishi mumkin, shuningdek mijozlar va savdo tashkilotlari orasidagi ishonchli aloqalarni ta'minlash uchun yordam beradi.

XULOSA

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining savdo tashkilotlarida va boshqaruvida keng qo'lanilishi korxonalar faoliyatining samaradorligi oshishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda respublikamizda tashkil etilayotgan online savdo markazlari bozor modeli va yangi tarmoq axborot texnologiyalari bilan ta'minlash bilangina cheklanib qolmay, balki aholi ijtimoiy salohiyatini ham isloh etishni ko'zda tutadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu tezisda qo'yilgan masala ham bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etish - G.M.Davlatova, O.N. To'ychiyeva, Farg'ona - 2020
2. Iqtisodiyot nazariyasi - B.Y. Xodiyev, SH.SH. Shodmonov TDIU 2017
3. www.lex.uz